
ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 550.424.6

DOI 10.5281/zenodo.10820874

ФОРМЫ МИГРАЦИИ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОДАХ БАССЕЙНА ОЗЕРА ИЛЬМЕНЬ

FORMS OF MIGRATION OF HEAVY METALS IN THE SURFACE WATERS OF THE ILMEN LAKE BASIN

ЗЫКОВА ИРИНА ВИКТОРОВНА,

д.х.н., доцент, профессор,

*Санкт-Петербургский государственный университет
промышленных технологий и дизайна.*

ИСАКОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ,

к.х.н., доцент,

Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого.

ZYKOVA IRINA VIKTOROVNA,

doctor of chemical Sciences, associate Professor, Professor,

Saint-Petersburg State University of Industrial Technologies and Design.

ISAKOV VLADIMIR ALEKSANDROVICH,

doctor of chemical Sciences, associate Professor,

Yaroslav-the-Wise Novgorod State University.

Проведено исследование форм миграции тяжелых металлов в поверхностных водах бассейна озера Ильмень. Установлено, что медь, свинец и железо мигрируют в поверхностных водах бассейна озера Ильмень в основном во взвешенных формах, которые являются менее токсичными для живых организмов, а марганец и цинк – в растворенном состоянии, следовательно, в формах, являющихся токсичными для живых организмов.

A study of the forms of migration of heavy metals in the surface waters of the Ilmen Lake basin has been carried out. It has been established that copper, lead and iron migrate in the surface waters of the Ilmen Lake basin mainly in suspended forms, which are less toxic to living organisms, and manganese and zinc in a dissolved state, therefore, in forms that are toxic to living organisms.

Ключевые слова: формы миграции, тяжелые металлы, поверхностные воды, бассейн озера Ильмень.

Key words: forms of migration, heavy metals, surface waters, Ilmen Lake basin.

Главная особенность современного этапа развития биосферы – постоянное возрастание роли антропогенного фактора в формировании миграционных потоков элементов. Миграционные потоки ряда элементов, в частности Pb, Cd, Fe, Cu, Zn, As, Hg и т.д., обу-

словленные деятельностью человека значительно превосходят уровень рассеяния этих элементов, связанный с геологическими процессами. Миграция тяжелых металлов в окружающей среде определяется нарастающей волной их поступления в различные природные компоненты вследствие хозяйственной деятельности человека.

В условиях активной антропогенной деятельности загрязнение природных вод тяжелыми металлами становится особенно актуальным, так как для тяжелых металлов не существует механизмов самоочищения. Тяжелые металлы лишь перераспределяются из одного природного резервуара в другой, взаимодействуя с различными живыми организмами и повсюду оставляя видимые нежелательные последствия этого взаимодействия.

В настоящее время при экологических прогнозах уровня загрязненности водных экосистем тяжелыми металлами наиболее важной задачей является установление факторов, влияющих на их поведение в водных объектах. Изучение форм миграции тяжелых металлов позволит проследить не только их цикл в природных водах, но и установить закономерности их трансформации [1-3].

Объектом исследования являются поверхностные воды бассейна озера Ильмень, расположенного на юго-западе Новгородской области. Химический состав вод бассейна озера Ильмень формируется в основном под влиянием поверхностного стока (95-97%). Главным источником биогенных, минеральных и взвешенных веществ в водный бассейн озера Ильмень являются крупные притоки: Мста, Ловать и Шелонь. Точки отбора проб воды представлены на рис. 1.

Рис. 1. Карта-схема расположения точек отбора проб

Концентрацию тяжелых металлов определяли методом атомно-абсорбционной спектроскопии на спектрофотометре «Perkin-Elmer» модель 460 в пламени ацетилен-воздух (табл. 1-5) [4].

Свинец в поверхностных водах бассейна озера Ильмень мигрирует в основном во взвешенных формах. Особенно большая разница между концентрациями растворенных и взвешенных форм получена в пробе реки Ловать, что может быть обусловлено большим количеством в водах реки взвешенных частиц.

Таблица 1. Концентрация свинца в поверхностных водах бассейна озера Ильмень

Место отбора пробы	Концентрация растворенных форм, мкг/дм ³	Концентрация взвешенных форм, мкг/дм ³
1	0,650	3,994
2	0,360	0,645
3	0,510	1,312
4	0,430	1,373
5	0,420	1,022
6	0,290	0,316

Таблица 2. Концентрация меди в поверхностных водах бассейна озера Ильмень

Место отбора пробы	Концентрация растворенных форм, мкг/дм ³	Концентрация взвешенных форм, мкг/дм ³
1	1,720	20,459
2	3,050	13,452
3	1,680	16,084
4	2,400	17,950
5	3,680	13,809
6	1,860	18,178

Медь в поверхностных водах бассейна озера Ильмень мигрирует в основном во взвешенных формах.

Таблица 3. Концентрация марганца в поверхностных водах бассейна озера Ильмень

Место отбора пробы	Концентрация растворенных форм, мкг/дм ³	Концентрация взвешенных форм, мкг/дм ³
1	9,520	4,196
2	12,580	1,975
3	8,660	12,239
4	16,900	2,646
5	10,800	6,248
6	7,470	5,108

Марганец мигрирует в поверхностных водах бассейна озера Ильмень в основном в растворенных формах. Только в пробе 3, взятой у центра озера Ильмень, марганец находится больше во взвешенных формах, что может быть обусловлено большим содержанием взвешенных частиц.

Таблица 4. Концентрация железа в поверхностных водах бассейна озера Ильмень

Место отбора пробы	Концентрация растворенных форм, мкг/дм ³	Концентрация взвешенных форм, мкг/дм ³
1	0,781	4227,659
2	0,862	1183,895
3	0,251	616,237
4	0,407	2112,316
5	0,663	1258,128
6	0,191	1478,669

Железо мигрирует в поверхностных водах бассейна озера Ильмень в основном во взвешенных формах.

Таблица 5. Концентрация цинка в поверхностных водах бассейна озера Ильмень

Место отбора пробы	Концентрация растворенных форм, мкг/дм ³	Концентрация взвешенных форм, мкг/дм ³
1	6,697	18,953
2	3,716	1,263
3	2,919	1,619
4	5,454	0,408
5	7,862	15,067
6	1,912	5,362

Четко нельзя определить в какой форме цинк мигрирует в поверхностных водах бассейна озера Ильмень больше. В пробах 2, 3, 4 преобладают растворенные формы цинка, а в пробах 1, 5, 6 – взвешенные формы цинка.

Исходя из полученных экспериментальных данных, можно сделать вывод, что медь, свинец и железо мигрируют в поверхностных водах бассейна озера Ильмень в основном во взвешенных формах, которые являются менее токсичными для живых организмов, а марганец и цинк – в растворенном состоянии, следовательно, в формах, являющихся токсичными для живых организмов.

В озере Ильмень происходит задерживание растворенных форм тяжелых металлов. Это может быть обусловлено переходом их во взвешенные формы, выпадением в осадки и накоплением в донных отложениях. Взвешенные формы тяжелых металлов марганца и меди больше выносятся из озера со стоком реки Волхов, что можно объяснить его небольшой глубиной, интенсивным перемешиванием вод, в результате чего взвешенные частицы поднимаются со дна и вовлекаются в поток. Для железа и свинца характерно накопление всех форм в озере Ильмень, и их сток с водами реки Волхов меньше, чем поверхностный приток с водами рек Ловать, Шелонь, Веряжа и Мста.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Давыдова О.А. Физико-химические аспекты миграционных процессов тяжелых металлов в природных водных системах / О.А. Давыдова, Е.В. Коровина, Е.С. Вагонова, И.Т. Гусева, Б.А. Кра-сун, М.А. Исаева, Т.Ю. Марцева, В.В. Мулюкова, Е.С. Климов, М.В. Бузаева // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Химия. 2016. №8(2). С.40-50.
2. Давыдова О.А. Влияние физико-химических факторов на содержание тяжелых металлов в водных экосистемах / О.А. Давыдова, Е.С. Климов, Е.С. Ваганова, А.С. Ваганов. Ульяновск: УлГТУ, 2014. 167 с.
3. Коньшев А.А. Формы миграции тяжелых металлов и химический состав поверхностных вод в районе шахты «Мышьяковская» (Питкярантский рудный район, Южная Карелия) / А.А. Коньшев, Е.С. Сидкина, Е.В. Черкасова, М.В. Мироненко, А.Г. Гридасов, А.В. Жилкина, И.А. Бугаев // Геохимия. 2020. №9. С.930-936.
4. ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 Методика измерений массовых концентраций кобальта, никеля, меди, цинка, хрома, марганца, железа, серебра, кадмия и свинца в пробах питьевых, природных и сточных вод методом атомно-абсорбционной спектроскопии. URL: <https://eecolog.ru/docs/4Rn181FmUD5ciEctrYf4O>.

© Зыкова И.В., Исаков В.А., 2024.